

Section: Technical Sciences

ЕКСПЕРТНА МЕТОДИКА ЯК ПРОГРАМА СУДОВО- ЕКСПЕРТНОГО ПІЗНАННЯ У СУДОВІЙ ГІРНИЧОТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Пугач Іван

к. т. н., доцент, судовий експерт

Харченко Віталій

доктор філософії, завідувач лабораторії

Дніпропетровський науково-дослідний

експертно-криміналістичний центр

МВС України, м. Дніпро, Україна

Пугач Інна

судовий експерт, який не є фахівцем

державної спеціалізованої установи, м. Дніпро, Україна

Анотація. У статті обґрунтовано експертну методику як програму судово-експертного пізнання у судовій гірничотехнічній експертизі та запропоновано функціонально-стадійну побудову експертного дослідження для вирішення ситуаційних експертних завдань. Показано, що багатофакторність аварійних подій, неповнота матеріалів і ретроспективний характер реконструкції потребують впорядкованої послідовності етапів: оцінки наданих матеріалів, реконструкції події, причинного аналізу, розмежування причинних ролей, процесуальної перевірки висновку та оцінки його обґрунтованості. На знеособленому прикладі експертної ситуації показано, що такий підхід підвищує логічну прозорість причинного аналізу та дає змогу коректніше визначати межі формулювання категоричного висновку. Практичне значення полягає у формуванні експертної технології, придатної для подальшої формалізації у методиці проведення судової гірничотехнічної експертизи.

Ключові слова: судова гірничотехнічна експертиза; експертна методика; причинний аналіз; експертна технологія; категоричний висновок.

Вступ. Судова гірничотехнічна експертиза функціонує на перетині гірничої справи, охорони праці, техногенної безпеки, судової експертології та процесуального права. Її об'єктами є не ізольовані технічні дефекти, а події, у яких взаємодіють геомеханічні, вентиляційні, технологічні, організаційні, управлінські й поведінкові чинники. Сучасні дослідження безпеки у складних виробничих системах розглядають аварії як результат багаторівневої взаємодії елементів виробничої системи; аналіз аварій та інцидентів у гірничій промисловості підтверджує значущість комбінацій попередніх умов, матеріальних чинників, організаційних рішень, поведінкових чинників і фізичного середовища [1-4]. За таких умов лінійне зведення причини події до

одного порушення або однієї дії спрощує її причинний механізм і не дає змоги повноцінно відтворити взаємодію технічних, організаційних та поведінкових чинників.

Водночас судова експертиза не тотожна вільному інженерному дослідженню аварії. Експерт працює з наданими матеріалами, не підмінює орган досудового розслідування чи суд, не оцінює докази у процесуальному значенні та не встановлює юридичну відповідальність. Тому сучасна методологія причинного аналізу для судової гірничотехнічної експертизи має одночасно виконувати дві вимоги: бути достатньо сильною для аналізу складної аварійної події і водночас сумісною з межами спеціальних знань, предметом поставлених питань, достатністю наданих матеріалів та вимогами до перевірюваності експертного судження.

Методичні рекомендації щодо розроблення експертних методик визначають експертну методику як детально регламентовану програму вирішення експертної задачі, що включає послідовні практичні й розумові операції, систему методів і засобів, правила опису ходу дослідження та вимоги до відтворення і підтвердження результатів іншим компетентним фахівцем [5]. У цьому аспекті методика є не формальним переліком нормативних актів, а програмою організації спеціального пізнання, у якій має бути простежуваним перехід від матеріалів експертизи до технічно обґрунтованого висновку.

Чинне методичне забезпечення судових експертиз за експертними спеціальностями 10.15 і 10.5 не є методично порожнім. Відомості Реєстру методик проведення судових експертиз підтверджують наявність зареєстрованих методик у відповідних напрямках, а самі методики містять окремі положення щодо дослідження обставин події, встановлення порушень вимог безпеки, аналізу причин і наслідків надзвичайних ситуацій та нещасних випадків [6]. Водночас наявні експертні методики за спеціальностями 10.15 і 10.5 переважно регламентують окремі напрями та операції експертного дослідження, але не завжди забезпечують цілісний опис переходу від оцінки наданих матеріалів до реконструкції події, встановлення причинного механізму, розмежування причинних ролей і формулювання обґрунтованого висновку. Тому актуальним є обґрунтування стадійно впорядкованого підходу, який дозволяє розглядати ці операції не ізольовано, а як взаємопов'язані етапи судово-експертного пізнання.

Отже, проблема полягає не у відсутності окремих методичних рішень, а у відсутності описаного механізму переходу від матеріалів справи до причинного й процесуально коректного висновку.

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні функціонально-стадійної побудови експертного дослідження у судовій гірничотехнічній експертизі як експертної технології застосування загальної методики під час вирішення ситуаційних експертних завдань. На відміну від підходів, що зосереджуються переважно на загальному алгоритмі проведення експертизи, переліку можливих порушень або формальних вимогах до висновку,

запропонована побудова впорядковує послідовність аналітичних операцій від оцінки наданих матеріалів до формулювання висновку з урахуванням меж спеціальних знань, достатності дослідження та форми відповіді. Це дає змогу узгодити практику причинного аналізу з науковими положеннями судової експертології. Водночас зменшується ризик необґрунтованого причинного судження, передчасного ототожнення окремого порушення з причиною події, змішування технічного аналізу з правовою оцінкою та формулювання категоричного висновку за дефіциту матеріалів, значущих для вирішення поставлених запитань [5; 7-12; 14-18].

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування експертної методики як програми судово-експертного пізнання у судовій гірничотехнічній експертизі та розроблення інтегрованої функціонально-стадійної побудови експертного дослідження, придатної для подальшої формалізації у вигляді цілісної методики проведення таких експертиз.

Для досягнення мети поставлено такі завдання: визначити наукову прогалину в методичному забезпеченні причинного аналізу у судовій гірничотехнічній експертизі; обґрунтувати місце експертної методики як програми спеціального пізнання; систематизувати функціональні етапи майбутньої методики; показати взаємозв'язок цих етапів із вимогами перевірюваності, простежуваності та відтворюваності; показати операційну придатність запропонованої побудови на знеособленому прикладі експертної ситуації.

Матеріали та методи. Матеріальну основу дослідження становили чотири взаємодоповнювальні групи джерел: методичні рекомендації щодо розроблення експертних методик як нормативно-експертологічна база [5]; чинні зареєстровані методики та відомості з Реєстру методик проведення судових експертиз [6] як джерело аналізу фактичного стану методичного забезпечення; цикл попередніх наукових праць, у яких послідовно опрацьовано окремі елементи майбутньої методики; а також сучасні публікації у сфері судово-експертної діяльності та досліджень безпеки у складних виробничих системах, присвячені надійності експертних висновків, управлінню якістю, ризикам упередженого сприйняття інформації і системному аналізу аварій. Знеособлений приклад експертної ситуації використано для демонстрації операційної придатності запропонованої функціонально-стадійної побудови та простеження логіки переходу від оцінки наданих матеріалів до реконструкції події й формулювання меж експертного висновку [13].

Методологічну основу дослідження становили системний, системно-структурний, порівняльно-методичний, логіко-аналітичний, структурно-функціональний і ситуаційно-ілюстративний підходи. Системний підхід дозволив розглядати експертне дослідження як послідовність взаємопов'язаних пізнавальних переходів. Системно-структурний підхід дав змогу виділити в цій послідовності окремі етапи за критерієм їхньої самостійної функції у формуванні

підсумкового висновку. Порівняльно-методичний аналіз застосовано для зіставлення вимог до повноцінної експертної методики з фактичним змістом чинного методичного масиву. Логіко-аналітичний підхід використано для розмежування причини, умови, супутнього фактора, наслідку та меж формулювання категоричного висновку. Перевірка причинної значущості шляхом умовного виключення обставини застосовувалася лише як допоміжний інструмент за наявності достатності наданих матеріалів для формулювання висновку. Ситуаційно-ілюстративний підхід дав змогу показати, як функціонально-стадійна побудова працює в умовах неповноти, неоднорідності та різної пізнавальної цінності матеріалів.

Методична логіка дослідження відповідала вимогам до простежуваності, орієнтації на перевірюваність результату, документованості та можливості відтворення ходу дослідження іншим компетентним фахівцем. Ці принципи не переносяться механічно на судову експертизу, але задають зовнішню рамку якості, у межах якої експертна методика має демонструвати зрозумілий шлях від матеріалів до висновку [18]. Виділення шести етапів здійснювалося за критерієм їхньої самостійної функції в структурі експертного дослідження та необхідності контрольованого переходу до наступного етапу формування висновку.

У межах цього дослідження запропонована функціонально-стадійна побудова розглядається як експертна технологія реалізації загальної методики судової гірничотехнічної експертизи під час вирішення ситуаційних експертних завдань. Під експертною технологією в даному випадку розуміється впорядкований спосіб застосування методів і послідовності дослідницьких дій, який забезпечує перехід від оцінки наданих матеріалів до формулювання висновку у межах спеціальних знань експерта. Отже, йдеться не про створення окремої паралельної методики, а про уточнення внутрішньої організації експертного дослідження в межах чинного виду судової експертизи.

Результати дослідження та їх обговорення. Експертна методика у судовій гірничотехнічній експертизі має фіксувати не лише загальну послідовність дій експерта, а й внутрішню логіку переходу від матеріалів до реконструкції події, від реконструкції – до причинного судження, від причинного судження - до процесуально допустимого та належно обґрунтованого висновку. Такий підхід не створює нового виду експертизи, не змінює нормативну структуру висновку експерта і не підміняє оцінку доказів. Він впорядковує ті операції, які вже фактично виконуються у складних експертних дослідженнях, але потребують уніфікованого опису, контрольованих переходів і критеріїв оцінки обґрунтованості.

Запропонована побудова включає шість етапів, зміст і контрольовані результати яких узагальнено у таблиці 1. Кожен із них виконує самостійну функцію у формуванні підсумкового висновку та забезпечує контрольований перехід до наступного етапу дослідження. Виключення будь-якого з етапів знижує прозорість переходу від матеріалів до висновку та підвищує ризик необґрунтованого причинного судження.

Таблиця 1. Послідовність етапів експертного дослідження у судовій гірничотехнічній експертизі

Етап	Основна функція	Контрольований результат
Підготовчо-оцінювальний	Інвентаризація матеріалів, визначення пізнавального значення відомостей, виявлення суперечностей і меж технічної інтерпретації.	Сформована сукупність відомостей, придатних або непридатних для вирішення конкретних експертних запитань.
Реконструкція події	Відтворення події у часовому, просторовому, технологічному й організаційному вимірах із поділом на фази розвитку небезпечної ситуації.	Побудована реконструкція події як процесу, а не як переліку розрізнених порушень.
Причинний аналіз	Перехід від реконструкції до причинної моделі; перевірка альтернативних гіпотез і вузлових причинних ланок.	Визначений технічний механізм події та необхідні умови його реалізації.
Розмежування причинних ролей	Розмежування основної технічної причини, умов, супутніх факторів ризику та загальних організаційних недоліків.	Звужено ядро причинного механізму без втрати значущих системних передумов.
Процесуальна перевірка висновку	Перевірка відповідності аналітичного судження межах спеціальних знань, матеріалам і поставленим запитанням.	Виключено вихід за межі компетенції експерта та підміну технічного аналізу правовою оцінкою.
Оцінка обґрунтованості та форми висновку	Оцінка повноти, обґрунтованості, логічної несуперечливості, відтворюваності та меж формулювання категоричного висновку.	Визначено, чи може висновок бути категоричним, імовірним, умовним або чи наявні підстави для повідомлення про неможливість надання висновку.

Підготовчо-оцінювальний етап є початковою умовою надійності всієї програми. Його призначення полягає не у процесуальній оцінці доказів, а у встановленні придатності наданих матеріалів для вирішення поставлених запитань. Один документ може містити відомості різного пізнавального значення: описові, нормативні, технологічні, хронологічні, просторові, персоніфіковані або суперечливі. Тому експерт має не просто перелічити документи, а визначити пізнавальне значення кожної відомості та межі її використання для вирішення поставлених запитань [7; 12].

Етап реконструкції події перетворює розрізнені матеріали на впорядковану модель розвитку події. Фазова реконструкція виділяє щонайменше чотири стани: нормативний або умовно безпечний режим; формування загрози; критичний, але ще зворотний стан; реалізацію небезпечного виробничого фактора. Така схема дозволяє аналізувати не лише момент травмування або аварії, а й накопичення технічних та організаційних відхилень, що створили передумови події [8; 13].

Етап причинного аналізу забезпечує перехід від хронологічної реконструкції до причинного судження. Його функція полягає у встановленні вузлових причинних ланок, перевірці альтернативних пояснень і розмежуванні необхідних та випадкових умов події. Перевірочне запитання про те, чи настала б подія за відсутності певної обставини або дії, має значення лише тоді, коли матеріали дозволяють технічно коректно відтворити відповідний варіант розвитку ситуації. Інакше така перевірка перетворюється на припущення, непридатне для категоричного експертного висновку [9; 11].

Етап розмежування причинних ролей запобігає типовій помилці ототожнення будь-якого порушення з причиною. У складних виробничих подіях одночасно можуть існувати основна технічна причина, необхідні умови, супутні фактори ризику, загальні організаційні недоліки та обставини, що не вплинули на механізм настання наслідку. Експертне судження набуває доказової стійкості лише тоді, коли кожній встановленій обставині надано конкретну причинну роль, а не загальну негативну характеристику [10].

Етап процесуальної перевірки висновку визначає межі допустимого використання аналітичних інструментів. Системні моделі аварій, дерева причин, графові схеми, перевірки причинної значущості та інші методи можуть підсилювати експертне мислення, але не можуть замінити матеріали провадження або розширити компетенцію експерта. Будь-яке причинне судження має проходити перевірку за чотирма критеріями: достатність наданих матеріалів для формулювання висновку; належність питання до спеціальних знань; технічна значущість установленої обставини; можливість пояснити шлях від матеріалу до висновку [11; 17].

Етап оцінки обґрунтованості та форми висновку поєднує причинний аналіз з оцінкою повноти та обґрунтованості висновку. Неповнота дослідження означає дефект охоплення матеріалів, об'єкта або обставин; необґрунтованість означає дефект логічної, фактографічної чи методичної основи висновку. Неповнота не завжди робить висновок необґрунтованим, якщо експерт прямо фіксує її межі й коректно обмежує форму відповіді. Натомість категоричний висновок за дефіциту матеріалів, значущих для вирішення поставлених запитань, перетворює неповноту на необґрунтованість [12; 14-16].

Зазначені етапи виконуються не паралельно, а послідовно-зв'язано. Неналежне підготовчо-оцінювальне опрацювання матеріалів породжує дефект реконструкції; дефект реконструкції спотворює причинну модель; нерозмежування причинних ролей робить висновок надмірно широким; відсутність процесуальної перевірки створює ризик виходу за межі компетенції; ігнорування оцінки обґрунтованості та форми висновку знижує відтворюваність і доказову стійкість результату. Саме тому методика має бути побудована як послідовність контрольованих переходів, а не як набір автономних прийомів.

Рисунок 1. Послідовність стадій та контрольованих переходів у судовій гірничотехнічній експертизі

Для узагальнення внутрішньої логіки запропонованої методики доцільно подати її не лише у вигляді переліку етапів, а й як послідовність стадій та контрольованих переходів, у якій кожний наступний етап спирається на результат попереднього та водночас виконує функцію перевірки меж подальшого експертного судження, як показано на рисунку 1.

Подана схема узагальнює, що функціонально-стадійна побудова методики є не сукупністю автономних прийомів, а послідовністю контрольованих пізнавальних переходів, у якій кожний наступний етап спирається на контрольний результат попереднього. Це забезпечує простежуваність послідовності від матеріалів до висновку, зменшує ризик необґрунтованого причинного судження та пов'язує причинний аналіз із вимогами процесуальної коректності, відтворюваності й оцінки обґрунтованості експертного висновку.

Операційну придатність запропонованої побудови показує знеособлений приклад експертної ситуації, пов'язаної з травмуванням працівника в небезпечній зоні стрічкового конвеєра [13]. За лінійного опису подібна ситуація зазвичай зводиться до встановлення одного домінуючого порушення – перебування працівника в небезпечній зоні, неналежного контролю, порушення порядку пуску обладнання або іншої окремої дії чи бездіяльності. Такий підхід спрощує причинний аналіз, але створює ризик передчасного ототожнення порушення з причиною події та змішування безпосереднього технічного механізму із загальними організаційними недоліками. Запропонована експертна технологія змінює послідовність дослідження: спочатку оцінюється придатність наданих матеріалів, далі здійснюється реконструкція події, потім встановлюються причинні зв'язки та розмежовуються причинні ролі встановлених обставин, а вже після цього визначаються межі експертної відповіді.

У межах цього прикладу експертної ситуації підготовчо-оцінювальний етап показує, що акт спеціального розслідування, пояснення учасників, схема розташування обладнання, технічна документація, інструкції та відомості про стан засобів захисту мають неоднакову пізнавальну цінність для вирішення поставлених запитань. Етап реконструкції події дозволяє виділити основні фази розвитку небезпечної ситуації – від умовно безпечного стану до реалізації небезпечного виробничого фактора. Етап причинного аналізу показує, що травмування виникає не внаслідок одного ізольованого порушення, а як результат поєднання кількох необхідних умов. Етап розмежування причинних ролей дає змогу відокремити безпосередній технічний механізм від супутніх організаційних недоліків, а етап процесуальної перевірки висновку – обмежити висновок лише тими обставинами, щодо яких матеріали дозволяють установити технічний причинний зв'язок без виходу за межі спеціальних знань. На завершальному етапі оцінюється, чи є підстави для категоричного висновку, чи відповідь має бути імовірною, умовною або потребує повідомлення про неможливість надання висновку. Отже, перевага запропонованої побудови полягає не в штучному розширенні наданих матеріалів, а в підвищенні якості їх

аналітичного опрацювання: експерт фіксує не всі встановлені недоліки як причини, а лише ті, що включені в технічний механізм настання наслідку і підтвержені достатніми матеріалами. Порівняльні ознаки лінійного та стадійно впорядкованого підходів узагальнено у таблиці 2.

Таблиця 2. Порівняння лінійного та стадійно впорядкованого підходів до аналізу експертної ситуації

Підхід	Центр аналізу	Типова методична вразливість	Підсумковий результат
Лінійний	Одне порушення, одна дія або один безпосередній виконавець.	Передчасне ототожнення порушення з причиною та необґрунтоване зведення причини до однієї особи або однієї дії без повної реконструкції механізму.	Спрощений причинний висновок із ризиком надмірної категоричності.
Стадійно впорядкований	Механізм події, необхідні умови, причинні ролі, процесуальні межі та межі формулювання категоричного висновку.	Ризик знижено через послідовні контрольовані переходи між етапами.	Більш точний і процесуально коректний висновок із визначеними межами встановленого.

Співвіднесення запропонованої побудови з міжнародними підходами засвідчує її сумісність із сучасним розумінням якості судово-експертної діяльності. Дослідження некатегоричних висновків показують, що надійність висновку залежить не лише від кінцевої відповіді, а й від того, чи дотримано вимог методу та чи належно відображено межі отриманого результату [14]. Роботи щодо ролі валідаційних даних підкреслюють, що інтерпретація експертної думки залежить від доступності інформації про результативність методу, умови його застосування та межі отриманих результатів [15]. Дослідження управління якістю у сфері судово-експертної діяльності акцентують потребу в документованих механізмах виявлення, класифікації, аналізу та розкриття проблем, здатних впливати на надійність експертного результату [16]. Роботи щодо ризиків когнітивного упередження підкреслюють значення управління контекстною інформацією, визначення релевантності відомостей для вирішення поставлених запитань і контролю послідовності доступу експерта до потенційно упереджувальної інформації [17]. У сукупності ці підходи свідчать на користь методики, яка описує не лише те, що встановлено, а й те, яким чином сформовано висновок і де проходять межі встановленого.

Отже, стадійно впорядкована програма не заперечує значення чинних методик і не протиставляє їм окремий авторський доробок. Її призначення полягає в тому, щоб надати наявним і раніше апробованим елементам системну форму відповідно до логіки експертного завдання: оцінка наданих матеріалів [7],

реконструкція події [8; 13], структурування причинно-наслідкових зв'язків [9], розмежування причинних ролей [10], процесуальна перевірка допустимості каузального аналізу [11] та оцінка обґрунтованості експертного висновку [12]. У такій конфігурації окремі методичні положення набувають функції взаємопов'язаних елементів майбутньої методики судової гірничотехнічної експертизи.

Висновки. Експертна методика у судовій гірничотехнічній експертизі має розглядатися не як сукупність загальних рекомендацій або нормативних посилань, а як детально регламентована програма судово-експертного пізнання, що забезпечує прозорий і відтворюваний перехід від оцінки наданих матеріалів до реконструкції події, від реконструкції – до причинного аналізу, а від причинного аналізу – до процесуально допустимого та належно обґрунтованого висновку.

Проведене дослідження показало, що наукова прогалина в сучасному методичному забезпеченні судової гірничотехнічної експертизи полягає не у відсутності окремих алгоритмів або методичних рішень, а в недостатній формалізації впорядкованої системи причинного аналізу. Чинні методики містять вагомі процедурні та алгоритмічні елементи, однак потребують розвитку в частині підготовчо-оцінювального опрацювання матеріалів, реконструкції події, структурованого причинного аналізу, розмежування причинних ролей, процесуальної перевірки висновку та визначення меж формулювання категоричного висновку.

Запропонована функціонально-стадійна побудова включає шість взаємопов'язаних етапів: підготовчо-оцінювальний, реконструкції події, причинного аналізу, розмежування причинних ролей, процесуальної перевірки висновку та оцінки його обґрунтованості і форми. Їх послідовна взаємодія зменшує ризик необґрунтованого причинного судження, передчасного ототожнення причини з однією особою або однією дією, змішування технічного аналізу з правовою оцінкою та формулювання категоричних висновків за дефіциту матеріалів, значущих для вирішення поставлених запитань.

Знеособлений приклад експертної ситуації показав операційну придатність запропонованої побудови: стадійно впорядкована реконструкція дає змогу розглядати аварійну подію як процес, відокремлювати безпосередній технічний механізм від супутніх умов, визначати причинну роль установлених обставин і коректно окреслювати межі експертної відповіді залежно від повноти та якості матеріалів.

Запропонований підхід формує теоретико-методологічну основу для подальшої формалізації методики проведення судової гірничотехнічної експертизи. Його цінність полягає в тому, що він орієнтує причинний аналіз не лише на опис окремих порушень, а й на впорядковану програму експертного пізнання. Така програма спрямована на прозорість, відтворюваність, процесуальну коректність і обмеження невиправданої категоричності висновку.

Список використаних джерел

1. Delikhoon M., Zarei E., Banda O. V., Faridan M., Habibi E. Systems Thinking Accident Analysis Models: A Systematic Review for Sustainable Safety Management. *Sustainability*. 2022. Vol. 14. Article 5869. DOI: 10.3390/su14105869.
2. Li Y., Sanmiquel L., Zhang Z., Zhao G., Bascompta M. Discovering the underground coal mining accident patterns in Spain from 2003 to 2021: Insights through machine learning techniques. *Safety Science*. 2025. Vol. 181. Article 106677. DOI: 10.1016/j.ssci.2024.106677.
3. Su G. Research on cause analysis and management of coal mine safety risk based on social network and bow-tie model. *Scientific Reports*. 2025. Vol. 15. Article 29850. DOI: 10.1038/s41598-025-15638-w.
4. Chen X. Integrated multimethod analysis of miners' safety behavior and risk interaction for practical applications. *Scientific Reports*. 2025. Vol. 15. Article 34722. DOI: 10.1038/s41598-025-18454-4.
5. Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні): метод. рек. / О. Г. Рувін, А. О. Полтавський, Т. В. Будко та ін.; за заг. ред. О. Г. Рувіна, С. Г. Кримчука, А. В. Свінцицького. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ: КНДІСЕ, 2021. 102 с.
6. Реєстр методик проведення судових експертиз / Міністерство юстиції України, ДП «Національні інформаційні системи». URL: <https://rase.minjust.gov.ua>
7. Пугач І., Харченко В. Оцінка вихідних даних у судовій гірничотехнічній експертизі в контексті нормативних обмежень і меж технічної інтерпретації. *Innovative Approaches in Modern Science and Technology*. 2025. С. 319-324. DOI: 10.5281/zenodo.19233841.
8. Пугач І., Харченко В. Хронологічна модель реконструкції гірничотехнічних інцидентів у судово-експертній практиці. *Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference "Innovative Solutions in Science: Balancing Theory and Practice"*. San Francisco, USA, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19709712>.
9. Пугач І., Харченко В., Чеберячко Ю. Формалізація причинного аналізу в судовій гірничотехнічній експертизі: концепція методичного оновлення. *Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference "Innovations in Science: From Theoretical Foundations to Practical Impact"*. Antwerp, Belgium, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15395524.
10. Пугач І. І., Харченко В. В., Пугач І. Ю., Харченко В. В. Відмежування основної технічної причини від супутніх факторів у судовій гірничотехнічній експертизі: фазово-модульний підхід. *Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference "Scientific Research: Emerging Theories and Practical Breakthroughs"*. Edinburgh, Scotland, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19200239>.

11. Пугач І. І., Харченко В. В., Харченко В. В., Чеберячко Ю. І., Пугач І. Ю. Процесуальні критерії допустимості каузального аналізу в судовій гірничотехнічній експертизі. Електротехнічні та інформаційні системи. 2026. № 109. С. 336-345. DOI: <https://doi.org/10.32782/EIS/2026-109-39>.
12. Пугач І. І., Харченко В. В., Пугач І. Ю. Неповнота експертного дослідження та необґрунтованість висновку у судовій гірничотехнічній експертизі: процесуально-методичне розмежування. Криміналістика і судова експертиза. 2026. Вип. 71. С. 353-374. DOI: 10.33994/kndise.2026.71.24.
13. Пугач І. І., Харченко В. В., Пугач І. Ю. Апробація фазово-модульної методики реконструкції гірничотехнічних інцидентів у судово-експертній практиці. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference "Modern Perspectives on Global Scientific Solutions". Bergen, Norway, 2026. С. 205-209. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19182354>.
14. Swofford H., Lund S., Iyer H., Butler J., Soons J., Thompson R., Desiderio V., Jones J. P., Ramotowski R. Inconclusive decisions and error rates in forensic science. Forensic Science International: Synergy. 2024. Vol. 8. Article 100472. DOI: 10.1016/j.fsisyn.2024.100472.
15. Lund S., Iyer H. The Influence of Validation Data on Logical and Scientific Interpretations of Forensic Expert Opinions. 2024. arXiv:2403.02663.
16. Heavey A. L., Houck M. M., Turbett G. R., Lewis S. W. Quality issue management and disclosure in forensic science: A survey of practice and perceptions. Journal of Forensic Sciences. 2025. Vol. 70. P. 1866-1881. DOI: 10.1111/1556-4029.70121.
17. Kunkler K. S., Roy T. Reducing the impact of cognitive bias in decision making: Practical actions for forensic science practitioners. Forensic Science International: Synergy. 2023. Vol. 7. Article 100341. DOI: 10.1016/j.fsisyn.2023.100341.
18. ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2020.

РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ І СТІЙКОСТІ ВИРОБКИ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-СПРЯМОВАНОМУ БУРІННІ

Тутко Тетяна Феліксівна

канд. техн. наук, доцент

Кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Україна

Горизонтально-спрямоване буріння (ГСБ) є одним із найбільш ефективних способів безтраншейного прокладання трубопроводів, кабельних ліній та інших інженерних комунікацій. Застосування даної технології дозволяє виконувати будівельні роботи в складних геологічних умовах, під природними та штучними перешкодами без порушення поверхневого шару ґрунту.